

**FARZAND TARBIYASI UNING QORNINI TO`YG`AZISHDAN KO`RA
MUHIM!**

Begashova Nargiza

“Ma`mun nomidagi jahon tillari” NTMi talabasi

Tarbiya ta`limdan ustun turadi. Insonni tarbiya voyaga yetkazadi. (G.Spanser)

Bu dunyo ustuni ishonch. Ishonch orqali insonlar bir-birlariga mehr berishadi, abadiy rishtalar bog`lanadi. Ishonch tufayli paydo bo`lgan mehrning mevasi esa farzand. Ishonchning ildizi va mehr-muhabbatning mevasi bo`lgan farzandlar esa oilamizning ustuni, kelajagimiz poydevori.

Alloh taolo biz insonlarga in`om etgan hamda eng ko`p shukrona keltiradigan ne`matlarning eng a`losi farzanddir. Ko`ksimizdagi qalbning bir bo`lagi bo`lgan farzandlarning ijobiy kamol topib, voyaga yetishida oilaning va oila ichidagi tarbiyaning o`rni nihoyatda muhim. Negaki oila deb atalmish kichik Vatanda madaniyat, milliy urf-odatlar, an`analar, axloqiy qadriyatlar, shakllanib, rivojlanadi. Jamiyat taraqqiyotini belgilovchi ma`naviy va iqtisodiy hayot poydevori qo`yiladi, mustahkamlanadi, eng muhimi hayotning davomiyligini ta`minlovchi farzandlar

shakllanadi. Aynan ana shu kichik Vatanda tarbiyaning negiziga asos solinadi. Oila farzandda shakllanadigan barcha insoniy munosabat va fazilatlarni tarbiyalovchi ilk hayot maktabi hisoblanadi. Farzand tarbiyasida to`xtash bo`lmaydi, chunki inson bolasining tarbiyasi tug`ilgandan to so`ngiga qadar davom etaveradi. Tarbiya dinimizda vojib amal, deb e`lon qilingan. Biz nutqimizda eng ko`p ishlatadigan tarbiya, murabbiy so`zlari “ROB” ismi bilan bitta o`zakdan olinganligi esa ota-onalar ma`suliyatini yana bir karra oshiradi. Bundan ko`rinib turibdi-ki, tarbiya yuzaki qaraladigan, yengil ish emas. Tarbiya – faqat tartib, taftish, nazorat qilish, moddiyat bilan ta`minlash emas. U ilohiy narsa. Tarbiya farzandni doim nazoratga olish, kuzatib borish, dunyoviy ilmlar bilan birga diniy bilimlardan ham saboq berish, bolaning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda uni to`g`ri yo`lga yo`naltirish demakdir. Farzandlarni Rasululloh (s.a.v) va U zotning ahli baytlariga, Qur`on tilovatlariga, islomiy tartib-qoidalariga odatlantirish ham iymoniy tarbiyaning bir qismidir. Alloh taolo Qur`oni karimda qiyomat kuni har bir ne`mat xususida so`ralishimizni marhamat qilgan. Farzand borasida ham xuddi shunday. Bu dunyo omonat dunyo. Shu bilan birga biz insonlar ham to`plagan mol-davlatimiz ham vaqtinchalik. Ota-onalar ham farzandi uchun qoldirgan meroslari bilan emas, aksincha farzandi ortidan pinoha qilingan duolari sabab Alloh oldida ulug`lanadi va shu tufayli bu dunyoda e`zozlanadi. Payg`ambarimiz (s.a.v)ning “ Ota farzandiga chiroyli tarbiyadan ko`ra, yaxshi odob berishdan ko`ra yaxshiroq narsa meros qoldirmagan”, degan hadislar ham bunga yorqin dalildir.

Barcha ota-onalar ham farzandlarining yaxshi sharoitda hayot kechirishlarini, moddiyatdan qiynalmasliklarini istashadi, bu istakning ro'yobga chiqishi uchun tinimsiz ishlashadi. Shu sababli ayrim ota-onalarning asosiy vaqti va e'tibori ishga qaratiladi, bolaning ayni tarbiyaga muxtoj bo'lgan paytida dunyo orzu-xavaslarini uchun yelib-yuguriladi. Natijada esa farzand tarbiyasida nuqsonlar yuzaga keladi, vaqtida to'ldirilmagan bo'shliq esa daxshatli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Moddiy ta'minot ham bir kun to'lar, zamonaviy sharoitlar ham yaratilar ammo bola ruhiyatidagi o'zgarishlar, uning tarbiyasi vaqtidan keyin yana o'z o'rniga tushadimi? Yo'q, chunki dard ketar, odat qolar.

Shunday ekan farzandlarimizni faqat pul, ust-bosh bilan emas balki, go'zal odob, chiroyli xulq, or-nomus, vijdon, iymonli qalb, pok vujud hamda bilim bilan ham ziynatlantiraylik. Zero farzandlar tarbiyasi ularning qornini to'yg'azishdan ko'ra muhimdir!

Tarbiya ta'limdan ustun turadi. Insonni tarbiya voyaga yetkazadi. (G.Spanser)

Adabiyotlar:

1. Hadis;
2. Oilada farzand tarbiyasi;
3. Bola tarbiyasida 52 muallim;
4. Sintetik falsafa tizimi.